

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАКЦИИ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ТАЛЬК-МАГНЕЗИТА С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Умиров Фарход Ергашович¹, Аслонов Аброр Бурхонович²
Юлдашова Мафтуна Бахтиёр кизи³

¹Доктор технических наук, профессор кафедры «Химическая технология» Навоийского государственного горно-технологического университета Республики Узбекистан, 210100, г. Навои, ул. М. Таробий 72. E-mail: Umirov3@yandex.ru

²Докторант кафедры «Химическая технология» Навоийского государственного горно-технологического университета, Республики Узбекистан, 210100, г. Навои, ул. М. Таробий, 72.

E-mail: aslonov-abror@mail.ru

³Магистрант кафедры «Химическая технология» Навоийского государственного горно-технологического университета, Республики Узбекистан, 210100, г. Навои, ул. М. Таробий, 72.

Среди дефолиантов в Узбекистане хлорат магния является одним из мягких дефолиантов. Промышленное производство хлората магния основано на взаимодействии хлората натрия с гексагидратом хлорида магния. Бишофит, импортируемый из Туркменистана, используется в качестве сырья для производства хлората магния в Узбекистане. По этой причине стоимость дефолианта из хлората магния, производимого в Узбекистане, очень высока. [1]. Производство дефолианта хлората магния на основе местного сырья приводит к значительному снижению себестоимости сырья и рациональному использованию местного сырья. В работе использовалась талькомагнезитовая руда рудника Зинельбулок. Талькомагнезитовую руду

легко отличить по малой твердости, светлому цвету, отличной связности и маслянистости вручную [2]. Как известно, минеральный тальк в основном содержит комплекс, соответствующий формуле $Mg_3[Si_4O_{10}](OH)_2$. Исходя из этого, тальковая руда содержит MgO -31,7%, SiO_2 -53,3%, H_2O -4,8% и побочных продуктов до 10,2%. В зависимости от формации и условий могут наблюдаться некоторые отклонения от основной формулы. Кристаллическая структура талька близка к слюде. Их еще называют стеатитами, горшочками и мыльным камнем. Цвет светло-зеленый, зеленовато-белый, зеленовато-серый, желтовато-серый, желтовато-белый. Пример стекла имеет перламутровый блеск и прозрачность. Твердость 1 кгс/мм². Заметна маслянистость. Минерал тальк-магнезит применяется как огнестойкий и кислотостойкий материал. Тонкоизмельченный тальк широко используется в производстве сельскохозяйственной бумаги, резины, текстиля, косметики, лаков и красок, пищевой промышленности, медицины и электронных технологий. Талькосодержащие добавки применяют при изготовлении огнеупорного кирпича и черепицы [3].

Рисунок 1. Кристаллическая решетка минерала тальк-магнезита.

Для проведения исследований были взяты четыре пробы минерала

тальк-магнезита и обработаны равными количествами 7, 13, 18 и 24%-ными концентрированными растворами соляной кислоты. Полученные растворы получили названия С-5%, С-17%, С-13% и С-24% соответственно. Процесс проводился в течение 120 минут при температурах 20 °С, 40 °С, 60 °С, 80 °С, 100 °С. Полученный раствор охлаждали и фильтровали. Твердый остаток отделяли и сушили, фильтрат разбавляли в достаточной степени для элементного анализа.

Рис. 2. Процесс реакции тальк-магнезита с соляной кислотой при различных температурах.

На основании приведенных данных установлено, что эффективно проводить процессы разложения при температуре 80°С в течение 120 минут. При данной температуре и временном интервале химически анализировали образцы, разложившиеся в различных концентрациях соляной кислоты. Процессы проводили в диапазоне от 20% до 100% стандарта 24% HCl, в течение 120 минут при температурах 20-100°С. По результатам исследований

при анализе результатов процессов разложения при температуре 80°C отмечено, что образование $MgCl_2$ под действием соляной кислоты оксида магния увеличилось с 17,13% до 59,09%, т.е. 3,45. раз.

ЛИТЕРАТУРА

1. Умиров Ф.Э., Аслонов А.Б. Исследование процессов получения хлорида магния на основе талькомагнезитной руды Зинельбулакского месторождения/ International Journal of Advanced Technology and Natural Science ISSN: 2181-144X Vol.2(2) 2021 УДК. 621.43.068
2. Умиров Ф.Э., Аслонов А.Б. Изучение физико-химических свойств полученных продуктов из тальк-магнезита с соляно-кислотной обработкой . Универсум: технические науки 2022 С. № 9 (102) 60 64.
3. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Шодикулов Ж.М. Физико-химические свойства и агрохимическая эффективность новых дефолиантов на основе хлоратов натрия, магния и кальция, содержащих пав. Universum: химия и биология. 2021. 1-1 (79)

